

REVUE

ISSN: 2737-8152

DROIT & SOCIÉTÉ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.159351>

Vol, 6 N°17- Avril /Juin 2025

**ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE
DES COMORES, DU XVIII ÈME AU XIX ÈME
SIÈCLE. LE POUVOIR DES SULTANS :**

**INSTALLATION, EXERCICE DU POUVOIR ET
CONTESTATION À TRAVERS LE CAS D'ANJOUAN.**

Mohamed Mladjao MOUHAMMAD ANBDOUL ANLYM

Elasser ABDERRAZEK

ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE DES COMORES, DU XVIII EME AU XIX EME SIECLE. LE POUVOIR DES SULTANS : INSTALLATION, EXERCICE DU POUVOIR ET CONTESTATION A TRAVERS LE CAS D'ANJOUAN.

STATE FORMATION AND POLITICAL AUTHORITY IN THE COMOROS (18TH–19TH CENTURIES): A HISTORICAL ANALYSIS OF SULTANIC POWER IN ANJOUAN

Mohamed Mladjao MOUHAMMAD ANBDOUL ANLYM

Doctorant en Droit Public et Sciences politiques

*Université Hassan II de Casablanca (FSJES) de Mohammedia
abdouanlym@yahoo.fr*

Elasser ABDERRAZEK

Professeur universitaire

Université Hassan II de Casablanca, Maroc, FSJES Mohammedia

Mouhammad Anbdoul Anlym, M. M., & Elasser, A.
(2025). *Organisation sociale et politique des
Comores, du XVIII ème au XIX ème siècle. Le
pouvoir des sultans : installation, exercice du
pouvoir et contestation à travers le cas d'Anjouan.*
REVUE DROIT ET SOCIÉTÉ, 6(17), 19-33.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15935102>

ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE DES COMORES, DU XVIII^{ÈME} AU XIX^{ÈME} SIÈCLE. LE POUVOIR DES SULTANS :

INSTALLATION, EXERCICE DU POUVOIR ET CONTESTATION A TRAVERS LE CAS D'ANJOUAN

RESUME

Cette étude propose une lecture historique et analytique de l'évolution des structures politiques dans l'archipel des Comores entre le XVIII^e et le XIX^e siècle, à travers le cas emblématique de l'île d'Anjouan. À partir d'une approche qualitative fondée sur l'analyse documentaire et la confrontation de sources coloniales, locales et orales, elle interroge les conditions d'émergence du pouvoir sultanique, ses mécanismes de légitimation et les formes de gouvernance qui en découlent. L'analyse met en lumière la complexité des interactions

**Mohamed Mladjao MOUHAMMAD
ANBDOUL ANLYM**

*Doctorant en Droit Public et Sciences
politiques*

*Université Hassan II de Casablanca
(FSJES) de Mohammedia*

Elasser ABDERRAZEK

Professeur universitaire

*Université Hassan II de Casablanca,
Maroc, FSJES Mohammedia.*

entre élites arabo-chiraziennes et structures sociopolitiques autochtones, ainsi que les résistances populaires, notamment à travers le soulèvement de Toumpa. En comparant les modèles politiques d'Anjouan et de la Grande Comore (Ngazidja), l'article révèle les spécificités d'une monarchie aristocratique élective fondée sur le compromis, la négociation et l'autorité religieuse.

Mots-clés : *Comores, sultanat, Anjouan, pouvoir politique, résistance sociale, structures traditionnelles.*

State Formation and Political Authority in the Comoros (18th–19th Centuries): A Historical Analysis of Sultanic Power in Anjouan

ABSTRACT

This study offers a historical and analytical perspective on the evolution of political structures in the Comoros archipelago between the 18th and 19th centuries, focusing on the island of Anjouan. Drawing on a qualitative methodology based on documentary analysis and cross-referencing colonial, local, and oral sources, it examines the emergence of sultanic power, its legitimization mechanisms, and its governing practices. The analysis highlights the interplay between Arab-Shirazi elites and indigenous socio-political systems, as well as the popular resistance that arose, notably through the uprising led by Toumpa. By comparing the political models of Anjouan and Grande Comore (Ngazidja), the article sheds light on the specific features of an aristocratic elective monarchy shaped by compromise, negotiation, and religious authority.

Keywords: *Comoros, sultanate, Anjouan, political power, social resistance, traditional structures*

INTRODUCTION :

L'histoire politique de l'archipel des Comores, situé au croisement des routes maritimes de l'océan Indien, demeure encore relativement marginale dans les grands récits des formations étatiques africaines. Longtemps réduite à des images d'exotisme ou à des lectures coloniales, cette région offre pourtant un terrain d'étude riche pour comprendre les interactions entre dynamiques locales et apports exogènes dans la construction du pouvoir. À partir du IX^e siècle, l'arrivée progressive de populations bantoues, suivie par celle des navigateurs arabo-chiraziennes, a contribué à la formation de sociétés métissées aux systèmes politiques originaux.

**Mohamed Mladjao MOUHAMMAD
ANBDOUL ANLYM**

*PhD student in Public Law and Political
Science*

*Hassan II University of Casablanca,
Morocco*

Elasser ABDERRAZEK

University lecturer

*Hassan II University, Casablanca,
Morocco*

C'est au XVIII^e siècle que se cristallise un tournant politique majeur : l'instauration progressive des sultanats, formes de pouvoir centralisées et structurées autour de dynasties d'origine étrangère. Ces élites, souvent perçues comme détentrices d'une légitimité religieuse ou généalogique supérieure, ont profondément reconfiguré l'ordre social et institutionnel existant, en particulier sur les îles de Ngazidja (Grande Comore) et d'Anjouan. Cependant, cette nouvelle architecture du pouvoir n'a pas effacé les structures préexistantes, et elle a suscité des résistances, parfois ouvertes, de la part des groupes autochtones marginalisés.

C'est dans cette tension entre continuité locale et rupture introduite par les élites extérieures que se situe la problématique centrale de cette recherche :

Comment le pouvoir sultanique s'est-il imposé aux Comores et quelles transformations sociales, politiques et culturelles cette forme de pouvoir a-t-elle générées au sein des sociétés insulaires entre le XVIII^e et le XIX^e siècle ?

Pour explorer cette problématique, plusieurs questions guideront l'analyse :

1. Origines politiques : Quelles sont les trajectoires historiques et les facteurs d'émergence des sultanats dans l'archipel des Comores, notamment à Anjouan ?
2. Mécanismes de légitimation : Comment les élites sultaniennes, souvent issues de migrations arabo-chiraziennes, ont-elles consolidé leur pouvoir au détriment des structures sociopolitiques autochtones ?
3. Réactions sociales : Quelles formes de résistance, d'adaptation ou de compromis ont été développées par les populations locales face à cette réorganisation du pouvoir ?
4. Comparaison inter-insulaire : En quoi l'organisation du pouvoir à Anjouan diffère-t-elle de celle de Ngazidja en termes de centralisation, d'héritage islamique et de participation des élites locales ?

À travers l'analyse des sources historiques, orales et coloniales, cette étude avance les hypothèses suivantes :

- **H1.** Le sultanat s'est imposé par un processus de fusion entre élites migrantes et lignages autochtones, légitimé par le discours religieux, les alliances matrimoniales et la réécriture des généalogies.
- **H2.** L'instauration du sultanat a entraîné une hiérarchisation sociale nouvelle, où les populations rurales, les esclaves et certains groupes autochtones ont été marginalisés du pouvoir.
- **H3.** Malgré l'apparente stabilité des sultanats, ceux-ci furent régulièrement contestés par des révoltes populaires ou des mécanismes de résistance, révélant un pouvoir fondé plus sur la négociation que sur la domination absolue.
- **H4.** La structure politique d'Anjouan, plus unifiée et aristocratique, a permis une gestion plus institutionnalisée du pouvoir que celle de Ngazidja, marquée par un morcellement féodal et des rivalités internes entre sultanats.

Cette recherche adopte une approche qualitative et historique, reposant sur l'analyse croisée de sources primaires et secondaires, dans une perspective critique. Elle vise à reconstituer les mécanismes d'instauration et de légitimation du pouvoir sultanique dans l'archipel des Comores, en particulier sur l'île d'Anjouan, tout en tenant compte des tensions sociales et politiques qui ont accompagné cette mutation institutionnelle.

L'étude se concentre principalement sur l'île d'Anjouan, tout en intégrant des éléments comparatifs avec la Grande Comore (Ngazidja), afin de mieux cerner la diversité des modèles politiques dans l'archipel.

L'article s'organise en trois grandes sections. La première partie présente le cadre historique et sociopolitique de l'archipel comorien, en insistant sur les dynamiques migratoires, culturelles et religieuses ayant précédé l'instauration des sultanats. La deuxième partie est consacrée à l'analyse comparée des formes de gouvernance à Ngazidja et à Anjouan, en mettant en lumière les structures de pouvoir, les mécanismes de transmission et les interactions entre aristocratie locale et élites étrangères. Enfin, la troisième partie aborde les formes de résistance, de contestation et d'adaptation développées par les populations locales face à l'autorité des sultans, à travers notamment le cas de la révolte conduite par Toumpa. L'ensemble de l'étude est conclu par une synthèse analytique sur les spécificités du modèle anjouanais et les enjeux de la légitimation du pouvoir dans un contexte insulaire précolonial.

I. Émergence historique des pouvoirs sultanique et aristocratique

1.1. Origines du peuplement et structures sociales autochtones

Quatre îles principales composent l'archipel des Comores : Ngazidja (Grande Comore), Ndzouani (Anjouan), Mwali (Mohéli) et Maoré (Mayotte). Cette dernière, restée sous souveraineté française après l'indépendance du reste de l'archipel en 1975, a acquis le statut de département français d'outre-mer en 2011, à la suite d'un référendum local. Toutefois, Mayotte demeure reconnue par les Nations Unies comme faisant partie intégrante de l'Union des Comores, et constitue à ce titre une revendication territoriale persistante de Moroni à l'égard de Paris.

Décrites par Jean Martin comme des « îles de médiocre importance » (1983), les Comores sont disséminées dans le canal du Mozambique, entre la côte nord-ouest de Madagascar et celle de l'Afrique orientale, dont elles sont séparées par environ 250 kilomètres. L'archipel s'étend sur une superficie totale d'environ 2 600 km² pour les trois îles indépendantes, avec une population estimée à près d'un million d'habitants.

Malgré leur diversité culturelle, les Comoriens partagent une langue commune : le shikomori, parlé sous différentes variantes insulaires, mais suffisamment proches pour permettre une communication fluide entre les populations. Deux autres langues jouissent d'un statut officiel : le français et l'arabe, principalement utilisés dans les domaines de l'administration, de l'enseignement et des affaires religieuses.

1.2. Premières sources européennes mentionnant l'archipel.

La bibliographie mentionnant l'archipel avant le XIX^{ème} siècle est très pauvre. En effet, avant le XIX^{ème} siècle qui coïncide avec l'arrivée des Français (la colonisation), on peut sans un soupçon d'exagération, affirmer que c'est l'obscurité bibliographique. La lumière n'apparaît qu'à partir du XIX^{ème} siècle. Cela va coïncider avec l'entrée de plus en plus complète de l'archipel dans l'orbite coloniale de la France. Par suite du développement des relations avec les Européens, au cours de ce siècle, les historiens vont disposer, pour la période correspondante, d'une grande quantité d'archives et de publications contemporaines. Ces écrits nous renseigneront sur l'histoire politique des *sultans*.

L'inconvénient de telles recherches, fondées essentiellement sur des matériaux extérieurs au pays, ou influencés par l'extérieur, c'est qu'elles ne permettent pas véritablement d'écrire

l'histoire locale. Jean Martin la figure emblématique qui a mis en exergue ces écrits dans son importante thèse d'histoire (soutenue en 1982 et publiée en 1983), le reconnaît lui-même. Ce qu'il a réalisé, c'est surtout une « étude d'histoire de la colonisation »¹.

En effet, seuls quelques ouvrages ont mentionné l'antériorité du XIX^{ème} siècle comorien. C'est ce que nous disent B.A. Damir, G. Boulonnier et P. Ottino dans leur ouvrage intitulé *Traditions d'une lignée royale des Comores*² consacré à la grande île (Ngazidja ou Grande Comore)

Ils citent Gevrey (1870)³, qui après avoir fait allusion à l'époque mythique du prophète Salomon, mentionne dans le chapitre consacré à cette île, l'arrivée d'un immigrant chirazi, il reproduit le texte relatant une escale hollandaise de 1614 avant de sauter brutalement au milieu du XIX^{ème} siècle.

Fontoynt et Raomandahy (1937)⁴, après avoir disserté en quelques lignes des « Comores dans les temps anciens » (pp.11-14), saute sur les incursions malgaches de la fin du XVIII^{ème} siècle et du début du XIX^{ème} siècle (pp.15-21). Par la suite il relate les conflits du XIX^{ème} siècle (p.25).

Quant à Urban Faurec (1941)⁵, après avoir évoqué quelques allusions à la piraterie européenne du début du XVII^{ème} siècle et les incursions malgaches, arrive sans transition au « dernier sultan » de l'île (p. 37).

Tout ceci va conduire les trois auteurs à la conclusion suivante : « il n'existait, jusqu'ici (la parution de leur ouvrage), aucune histoire éditée de l'île de Ngazidja (Grande Comore), antérieure à la période récente »⁶, c'est-à-dire le XIX^{ème} siècle.

Jean Martin dans sa thèse semble confirmer la faible quantité de ressources parlant des Comores avant l'arrivée des Colons français au XIX^{ème} siècle. Il va nous servir de source principale pour cette période, lui et les trois autres auteurs précités pour Ngazidja.

Il confirme en tout cas l'idée d'une population qui était en rapport avec la civilisation swahilie, influencée par les migrations successives de Malais, de Perses, d'Arabes, de Portugais etc. Quiloa et Lamu étaient les cités marchandes avec lesquelles elle fut le plus en rapport. L'islamisation, bien n'ayant pas pu être datée avec précision, même si les sources locales la veulent extrêmement précoce, semble être introduite au XIII^{ème} siècle.

L'immigration chirazienne, nous le verrons plus tard, n'a pas pu être datée avec précision mais il est cependant généralement admis qu'une vague importante, **du moins par ses initiatives politiques**, arriva dans les premières années du XVI^{ème} siècle. En effet l'institution des sultanats paraît coïncider avec l'arrivée des Chiraziens.

1.3. Arrivée des premiers européens XVI^{ème} et XVII^{ème} siècle.

Vers la fin du XV^{ème} siècle, lorsque les marins Portugais ont commencé à parcourir les océans orientaux, les Comores sont rentrées dans la perception du monde par les Européens. Les habitants de Sofala dans l'actuel Mozambique leur auraient révélé l'existence d'un

¹ Jean Martin, *Comores : quatre îles entre pirates et planteurs, tome 1*, Paris, l'Harmattan, 1983, p.7

² B.A. Damir, G. Boulonnier, P. Ottino, *Traditions d'une lignée royale des Comores*, Paris, l'Harmattan, 1983

³ Alfred Gevrey, *Essai sur les Comores*, Pondichéry, A. Saligny, 1870, 307 p.

⁴ E.Fontoynt et Maurice Raomandahy, *La Grande Comore*, Tananarive, Académie malgache (coll. « Mémoires de l'Académie malgache », 23), 1937, 110 p.

⁵ Urban Faurec, *l'Archipel aux sultans batailleurs, Histoire anecdotique des îles Comores*, Tananarive, Imprimerie officielle, 1941, 271 p.

⁶ B.A. Damir, G. Boulonnier, P. Ottino, *op.cit.*, p.9

archipel, les îles de la lune au milieu du canal de Mozambique. Certains y auraient tenté de fonder des établissements. Tout porte à croire que cette installation fut brève et surtout sur la grande île Ngazidja. Elle a laissé quelques souvenirs et des traces : quelques tombeaux chrétiens, quelques caractéristiques physiques chez certains insulaires et une influence dans l'architecture. Quelques mots sont restés dans le langage, signe de l'utilisation de cette langue dans le commerce avec les Européens.

Ces Portugais n'étaient pas venus seuls, puisque des Arabes ou des Indiens arabisés les avaient pilotés sur les routes. Ces derniers serviront de pilotes ensuite à leurs associés français. La barque d'Honfleur, *Marie de Bon secours*, en partance pour le Brésil, se trouvait à Quiloa en novembre 1527 et il est probable que son capitaine ait eu connaissance des Comores et peut s'y être dirigé. D'autres marins français mouillèrent à Anjouan, tels que les frères Parmentier.

D'autres les suivirent, des Anglais qui arrivèrent sur Ngazidja en 1591. Trente-cinq hommes à bord de l'*Edward Bonaventure*. Ils furent massacrés par les insulaires qui n'auraient pas gardé de bons souvenirs de la présence des Portugais.

Les Anglais furent ensuite imités par les Néerlandais qui se montrèrent plus actifs. A partir de 1595 ils envoyèrent plus de soixante vaisseaux dans la Mer des Indes avec quelques relâches aux Comores⁷.

1.4. Le temps des Pirates.

Le ballet des pirates s'ouvrit aux Comores vers 1685 même s'il est difficile de trouver trace avant 1693. D'abord l'aventure de Misson et Caraccioli deux pirates qui arrivèrent à Anjouan en 1693 où ils offrirent leur service à la reine Halima 1^{er} à Domoni. A la tête d'un contingent de pirates et de guerriers anjouanais, Caraccioli repoussa les assaillants Mohéliens tuant un bon nombre d'entre eux et fit des prisonniers.

En 1704, Anjouan vit arriver David Williams et John Pro. Ils étaient aux fers à fond de cale à bord de la *Severn*, un bâtiment de guerre de l'escadre Littleton. Ils étaient livrés au capitaine par un chef malgache, quelques semaines plus tôt. Mais le capitaine eut la faiblesse d'accéder à la requête du sultan d'Anjouan qui lui demanda de l'aider à réprimer une rébellion des Mohéliens, ses vassaux infidèles contre rétribution.

A Mohéli, Williams et Pro purent défaire leurs liens et gagner la rive à la nage. Ils aidèrent les rebelles de leur mieux et ceux-ci acceptèrent de les cacher. Lorsque le navire s'est éloigné, les deux hommes purent passer à Anjouan, puis à Mayotte où ils se mirent au service du sultan local qui les employa comme charpentiers. L'odyssée de pirates se termine en 1721 (Jean Martin, 1983).

1.5. Origine des premiers habitants de l'archipel

On estime qu'à partir de la deuxième moitié du VIII^{ème} siècle et jusqu'au X^{ème} siècle au moins, de gros villages se développent aux Comores⁸.

Le peuplement des Comores nous révèle une nation bantoue d'idéal islamique. C'est-à-dire une civilisation appartenant à la famille des peuples qui parlent les langues bantoues. Ce sont des langues qui sont pratiquées par une majorité des ethnies au sud du 5^{ème} parallèle nord. Cette civilisation s'est dirigée depuis le littoral de l'Afrique orientale, que l'on appelle les *Sawahil*, de même racine que *sahel* : le bord, jusqu'à l'archipel. Ces Bantous se sont convertis

⁷ Jean Martin, *op. cit.*, 1983

⁸ Pierre Vérin, *Les Comores*, Paris, Karthala, 1994

à l'islam, progressivement, par l'intermédiaire des migrants venus d'Arabie et du Golfe. On estime que l'archipel était totalement musulman lorsque les Portugais y parviennent au début du XVème siècle (Pierre Verin : 1994)

L'appartenance à la civilisation bantoue est identifiable sur le plan linguistique puisque l'archipel parle le *Shikomori*, langue issue d'une sous famille du bantou appelée par les linguistes *sabaki*. Cette sous-famille comprend, outre le comorien, le *pokomo* et le *swahili*. On pourrait confondre le swahili avec le *Shikomori*, du fait de quelques mots communs, mais ce n'est pas la même langue. Cette confusion pourrait trouver sa source dans l'utilisation du *swahili* dans les actes officiels des sultans jusqu'à la venue des Français selon Pierre Verin.

On peut donc supposer que les premiers habitants de ces îles et au vu de la couleur majoritaire de leur peau ajoutée aux éléments que nous venons d'évoquer, sont venus de l'Afrique continentale, plus précisément de la côte orientale.

II. Les Sources internes sur la période précédant le sultanat et son installation

A côté de ces sources écrites et d'origine extérieure sur cette période plutôt sultanesque, on dispose de sources internes qui sont l'œuvre d'autochtones, qui renseignent sur l'antériorité du système politique des sultans et son installation : « lettrés locaux, les dynasties dépossédées du pouvoir politique, les descendants des lignées de *sharifu*⁹. »¹⁰

Ces sources sont constituées de chroniques pour la plupart rédigées à la fin du XIXème siècle et de récits transmis par une tradition orale. Ces récits vont constituer une part importante des chroniques. Nous en citerons quelques passages. La motivation à l'origine de ces manuscrits ou ses chroniques, semble trouver sa source dans le contexte. Dans ce XIXème siècle qui voit la colonisation se dessiner, les princes et les notables de l'archipel essaient, en faisant connaître l'histoire de leur lignée, de plaider pour leurs droits. C'est ce qui explique le penchant pour la glorification de leurs généalogies prestigieuses afin de revendiquer leur part de pouvoir arraché par les nouveaux colons.

Dans la plupart de ces manuscrits ou ces chroniques, on retrouve une certaine homogénéité et une convergence s'agissant des systèmes politiques qui se sont succédé depuis les débuts de l'histoire de l'archipel, les différents peuples qui s'y sont additionnés pour produire le peuple comorien d'aujourd'hui. On y lit l'importance de l'islam et surtout de l'élément arabo-chirazien qui sera à l'origine du passage d'un système politique fait de *Fe* et de *Bedja* vers le *Sultanat*.

Une majorité de ces sources s'interrogeant ou nous renseignant sur les origines des premiers habitants, un résumé peut se dégager et c'est celui que nous offre Jean Martin : « Toutes les traditions orales s'accordent à commencer par ces mots : avant le déluge, il n'y avait pas d'habitant aux Comores, puis par la suite des gens vinrent de la côte d'Afrique ».

Selon Damir Ben Ali (*Ya Mkobe* 1, 1984),¹¹ cité par Chouzour (1994 : 76), « les premiers habitants des Comores venaient de différents points encore indéterminés de la côte-Est africaine, à bord de boutres conduits par des Arabes originaires d'un pays de la Mer Rouge ».

⁹ Descendants de la famille du prophète aux Comores. Ils bénéficient d'une considération et d'un prestige dans les cérémonies religieuses et sociales.

¹⁰ Sultan CHOUZOUR, *Le pouvoir de l'honneur*, Paris, l'Harmattan, 1994, p.75

¹¹ *Ya Mkobe* est la revue du Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique des Comores

Tout au long des siècles se seraient greffés d'autres populations venues principalement de la cote-Est africaine et des îles adjacentes, mais aussi des pays arabes et du Golfe. C'est ainsi qu'au XV^{ème} siècle, l'archipel a vu débarquer des Arabo-chiraziens, suivis ensuite des Portugais qui se sont contentés d'utiliser les Comores comme simple escale sur la route des Indes.

L'économie de plantation développée par les colons français au XIX^{ème} siècle, entrainera avec elle une immigration de Noirs principalement de l'ethnie *Makuwa*, emmenés comme esclaves par les marchands de « bois d'ébène » qui sévissent dans la zone.

2.1. Les Fe : Prémices d'une première organisation socio-politique.

A partir de cette tradition orale faite de chroniques et de manuscrits, une reconstitution historique nous donne des éléments sur l'organisation sociale et politique des débuts de l'histoire de l'archipel : « la société comorienne était formée d'une multitude de groupes d'ascendance patrilinéaire politiquement indépendants » (Damir, *Ya Mkobe* 1, 1984), chaque groupe avait à sa tête un chef qui portait le titre de *Fe*. Dans le même article, l'auteur nous dit qu'au XI^{ème} siècle, une nouvelle vague d'arrivée particulièrement constituée de bantus va être la source de la matrilinearité qu'on retrouve encore à la Grande Comore aujourd'hui. La population s'agrandissant (ce que nous appelons le néolithique Comorien), entraînant l'obligation de coexistence de plusieurs clans dans les mêmes espaces, il a été institué un conseil dirigé par tous les *Fe* et nommé le *Maferembwe*.

2.2. Les Bedjas

Toujours selon le Damir, cité ici par Chouzour (1994 : 78), « cette organisation aurait été supplantée à la fin du XI^{ème} siècle par celle des *Mabedja* (ou *Bedja*), établie sur une base territoriale, à partir d'une révolution de palais. » Chouzour continue : « ce serait la classe d'âge des trente ans, composée selon d'autres sources de neveux de *Fe*, qui auraient décidé d'accaparer le pouvoir aux dépens de leurs aînés. Mais il se pourrait fort bien que tout cela se fut passé sans conflits majeurs, les vieux *Fe* se rendant compte eux-mêmes que les nouvelles conditions socio-économiques exigeaient un autre type d'organisation plus complexe dont ils ne pouvaient assumer le fonctionnement, ne serait-ce que du fait de leur âge, comme cela est suggéré dans l'article » (Chouzour, 1994 : 79)

2.3. Les Wafaume ou Sultans

A ces deux séquences historiques des *Fe* et des *Bedja* succède celle des *Wafaume* ou Sultans. Cette période beaucoup plus récente ou en tout cas ayant survécu jusqu'au XIX^{ème} siècle est mieux connue et plus sourcée. Le XIX^{ème} siècle coïncidant avec la colonisation en marche, les archives les écrits fournissent beaucoup plus d'informations. Cela étant dit c'est la tradition orale qui nous fournit le matériel nécessaire pour comprendre le passage vers le sultanat et son installation.

D'après cette tradition, l'installation du Sultanat à **Ngazidja** commence avec l'arrivée dans l'île de princesses dites chirazi, venues vraisemblablement de Kilwa ou Quiloa (archipel Tanzanien composé de trois îles (Kilwa Kisiwani, Sanje ya Kati et Songo Mnara. Cette dernière se trouve souvent citée dans des chansons populaires comoriennes), au XIII^{ème} siècle ou au XIV^{ème} siècle. Ce système politique va prendre fin à la mort, au mois de février 1883, du dernier grand sultan de l'Itsandra, le *Ntibe* Msafumu (B.A. Damir, G. Bouludier, P. Ottino, 1983)

Lorsque les Chirazi débarquent dans l'archipel, ils trouvent une population déjà en place groupée autour de ses chefs appelés *Bedja*. Quel que soit l'ascendance que chacun de ces

deux groupes peut se réclamer, qu'elle soit bantoue, arabo-persane ou arabe tout court, ils sont au moins en partie africanisés (B.A. Damir, G. Boulinier, P. Ottino, 1983).

L'arrivée des Chirazi autour du XIII^{ème} ou du XIV^{ème} siècle va coïncider avec l'établissement des sultanats sur l'île, quoi que l'on apprend que le *Bedja* qui va épouser les deux princesses chirazi à l'origine de la lignée étudiée par Damir et ses amis, est lui-même descendant d'un sultanat qui est celui du Washili. En effet c'est le mariage de deux princesses chirazi avec un *Bedja* nommé Fe Pirusa, alias Fe Ubayya, lui-même prince d'origine arabe qui va ouvrir l'ère des sultanats de la lignée royale *Inya fwambaya* (B.A. Damir, G. Boulinier, P. Ottino, 1983)

On découvre que Pirusa/Fe Ubayya serait selon une tradition citée par nos auteurs le fils du premier sultan du Washili. Ce dernier qui portait le surnom Mhamadume était lui-même le descendant d'Abdallah bin Wazir, un Yéménite qui plusieurs générations plutôt aurait abordé à la tête d'un groupe d'Arabes la côte de Ngazidja et fondé le village de Rehemani. La même source nous apprend qu'il ne consentait à consommer que des aliments de luxe de son pays que lui ramenaient ses boutres (B.A. Damir, G. Boulinier, P. Ottino, 1983).

Ce qui ressort de l'ensemble des sources relatant cette période dans l'ensemble du territoire (Surtout Grande Comore et Anjouan), c'est « une unanimité sur l'origine géographique de ces rois qui viennent toujours soit d'Arabie, soit de Perse, soit d'autres pays du Golfe Persique, souvent après un séjour plus ou moins long dans l'une ou l'autre cité swahili de la côte-Est africaine » (Chouzour, 1994 :80). Malgré tous ces arrivées et ces mariages, l'élément africain sur la grande île est resté prédominant. La preuve est que les chefs dignitaires Grand-comoriens, constituant son aristocratie dirigeante, nous le verrons à travers les lignes à venir, sont restés fidèles à leurs noms traditionnels, alors que cet usage était abandonné à Anjouan.

D'une manière générale, la tradition est très évasive sur la manière exacte dont le pouvoir est passé des mains des *Mabedja* aux mains des Sultans ou de nouveaux migrants pour être précis.

D'après Said Bakar¹², le transfert du pouvoir se fit au terme d'un combat qui vit la défaite des *Mabedja*. Selon Said Housseine¹³, ce transfert se fit de façon pacifique, à l'amiable dirions-nous, grâce à l'établissement de liens matrimoniaux. Ainsi Said Ali Amir, cite pour Anjouan, le mariage de la fille du grand chef *Fani Ali*, avec le sultan Hassan qui venait de Chiraz¹⁴. Un propos qui va être contesté par la réaction que nous verrons dans les lignes qui suivent, de premiers habitants d'Anjouan.

III. Sultans : Système politique et gouvernance à Ngazidja

L'île de la Grande Comore (Ngazidja) formait une fédération de sultanats placée sous l'autorité d'un chef suprême parmi les sultans. Le nombre de sultanats qui se partageaient le territoire de la Grande Comore a considérablement varié au cours des siècles. Le nombre maximal semble être une douzaine, se situant le plus souvent autour de sept. Aujourd'hui traditionnellement, dans les cérémonies coutumières et traditionnelles, Ngazidja est divisé en sept lignées. Chaque grand comorien est censé appartenir à une de ces lignées, sous-entendu, qu'il serait au XIX^{ème} siècle un sujet de l'un des sept sultans. Il existait une tendance à

¹² Chronique traduit et publié par Chamanga et Gueunier en 1979 dans leur édition du *dictionnaire comorien-français et français-comorien de Sacloux*

¹³ Manuscrit traduit par S. Chouzour et publié par l'INALCO, in Chouzour, 1983.

¹⁴ C. Robineau, *Société et économie d'Anjouan*, Paris, O.R.S.T.O.M, 1966

l'absorption des sultanats et certains parmi les petits disparurent, intégrés dans le territoire d'un voisin plus puissant.

Trois sultanats paraissent avoir pesé un poids déterminant dans la vie politique de l'île. Ceux d'Itsandra et Bambao au centre-ouest, celui de Badjini, à la pointe sud-est. Les autres, sultanats subalternes, étaient placés sous l'autorité de l'un ou de l'autre de ces trois Etats principaux.

La fonction de chef suprême, ou sultan *Ntibé*, appartenait tantôt au sultan de Bambao, tantôt au sultan d'Itsandra, avec une lutte incessante pour ce titre entre les deux chefs et leurs alliés.

Badjini, semble n'avoir jamais occupé le titre de *Ntibe* mais son ralliement à l'un ou à l'autre pouvait faire pencher la balance. « Le prince Saïd Hussein, petit-fils de la dernière reine de Badjini, affirmait même que ce canton n'avait jamais reconnu la suzeraineté d'aucun *Ntibé*, quel qu'il fut. Il faudrait en conclure, si ce propos se vérifiait, que le prince de Badjini était *Ntibé* en sa principauté, ou plutôt que celle-ci formait une espèce d'alleu dans cette féodalité comorienne. » (Jean Martin, 1983 : 60)

On peut s'interroger sur ce statut de *Ntibé*. Était-ce un empereur sur le modèle éthiopien, le chef d'une fédération d'Etats ou un grand général ? Certains auteurs ont soutenu la dernière hypothèse d'un général ou d'un chef de guerre désigné par les différents sultans pour faire face à un conflit externe (ex : les invasions malgaches) ou interne. Et cela sans pouvoir véritable sur les différents Etats fédérés.

Si cette hypothèse peut être vraie au début de l'institution, cette dernière semble avoir évolué. Les *Ntibé* se sont employés à renforcer leur autorité et à transformer leur fonction pour devenir de véritables souverains de la grande île.

Au fil du temps, les *Ntibé* sont devenus de plus en plus interventionnistes dans les politiques internes des différents sultanats, plaçant leurs hommes et leurs clients à la tête de ceux-ci. Des hommes toujours choisis dans les familles régnantes de ces différents sultanats sous leur autorité.

Une telle évolution fut particulièrement visible sous le règne de Msafoumou ben Fey Foumou et le dernier *Ntibé* qui l'a assassiné, en l'occurrence Saïd Ali. Cette super puissance n'était maintenue que par les armes et l'argent, puisque à la moindre faiblesse, les sultanats se hâtaient de reprendre leur indépendance.

La chronique de Saïd Bakar, nous apprend que l'on pouvait hériter d'un sultanat, en insistant sur l'organisation matrilineaire de la transmission des biens et du pouvoir. Jean Martin rapporte quant à lui les propos d'une source orale en 1967. En effet Mze Higne Bantsi affirme que « les droits successoraux étaient une condition nécessaire mais non point suffisantes. Les notables d'un canton dont le trône devenait vacant envoyaient des prétendants (*Marendrazi*) auprès du *Ntibé* et l'investiture de ce dernier pouvait être obtenue par une quantité suffisante de présents en nature et même en espèces. La désignation par les notables n'avait-elle été obtenue qu'au prix de gratifications importantes. » (Jean Martin, 1983 : 60)

Dans **l'exercice du pouvoir**, chaque sultan était au-dessus d'un certain nombre de ministres (vizirs) recrutés dans des familles ou des sous clans matrilineaires qui avaient le privilège de pourvoir à cette charge. Celle-ci pouvait être cédée certainement à titre onéreux. Parfois le nombre était si nombreux que Jean Martin évoque en comparaison les cinquante-sept ministres d'Etat de Charles X en France. Des titres parfois honorifiques sans véritablement de pouvoir significatif. Les chefs de villages semblent constituer l'échelon de base partout dans l'archipel. On ajoute à cela le titre de *Cadi* pour rendre la justice selon la loi coranique.

Enfin, l'organisation politique de la Grande Comore en cette période comprise entre la fin du XVIIIème siècle et tout au long du XIXème siècle semble se caractériser par un archaïsme typique du moyen âge. Une hiérarchie pyramidale avec un suzerain et des vassaux. Une atomisation de la puissance publique entre des principautés minuscules liées par des liens de dépendances et de clientélisme.

IV. Sultans : Système politique et gouvernance à Anjouan

Du côté d'Anjouan, il semble que l'île était gouvernée sous une monarchie musulmane classique avec un roi qui portait le titre de sultan et celui d'*Emir-al-Moumenin*, ou guide des croyants. Avant le sultanat, l'île avait connu, comme la Grande Comore, l'autorité de chefs qui portaient le titre de *Bedja*, ensuite de *Fani*.

Comme dans les autres îles, l'institution arabe du sultanat avait été mise en place, vers le début du XVIème siècle, par des immigrants venus de la côte d'Afrique mais en provenance de la péninsule arabique et des pays du Golfe persique. L'île semble avoir été unifiée politiquement à cette même période. Malgré cette unification, des sérieuses rivalités existaient entre les trois grandes bourgades qui sont Mutsamudu, Domoni et Ouani.

Au XVIIIème siècle, trois clans agnatiques d'origine chirazienne ou arabe se partageaient ou se disputaient plutôt le pouvoir. Une lutte qui se superposait souvent à la rivalité entre les trois bourgades précitées (Jean Martin, 1983). Il semblerait que de ce côté d'Anjouan, ces lignées de sultans revendiquaient leur origine arabo-chirazienne. Ainsi, le lignage El Madoua el Quadrille, la plus anciennement installée sur l'île, unificateur et fondateur du sultanat provient du premier prince arrivé sur l'île qui est d'origine chirazienne. Prénommé Hassan, il est aussi à l'origine de l'affranchissement de l'île de la tutelle des sultans de Quiloa. Le clan disait descendre des musulmans sunnites expulsés des rives du Golfe par les chiites duodecimans.

Ensuite, il eut les El Masela qui prétendaient descendre du prophète par sa fille Fatima. Chassés du Yémen par les Zaydites septimaniens, ils avaient gagné Zanzibar avant de s'y faire expulser par l'autorité religieuse de Mascate et se retrouver sur Anjouan.

Vint le troisième clan, celui des Aboubakar ben Salim, qu'on retrouve aussi à la Grande Comore (lignage Djamal el Leyl)

C'est ce dernier clan qui nous étai sur le mode de gouvernance des sultans anjouanais

Le règne du sultan Salim va nous servir de cas d'exemple au sujet de l'exercice du pouvoir à Anjouan.

En ce XVIIIème siècle, le sultan Salim est à la tête de l'île. Certains voyageurs comme Grose¹⁵ cité par Jean Martin (Jean Martin, 1983), ont décrit le pouvoir du sultan d'Anjouan comme absolu. Absolu spirituellement et temporellement. Mais il conviendrait de tempérer cette affirmation tant l'autorité unifiée de fraîche date, résultait d'un équilibre précaire entre les bourgades et les trois lignages royaux précitées. Une telle situation ne pouvait qu'obliger les sultans au compromis et aux transactions. Le sultan n'avait qu'un pouvoir limité. La plupart d'entre les sultans semblent avoir exercé le pouvoir avec le concours d'un grand conseil ou *Mandjelissa* (Madjlis en arabe), réunissant les principaux notables de l'île : les dignitaires des trois grandes familles, les chefs religieux, ministres et responsables de l'administration recrutés dans les familles aristocratiques.

¹⁵ J.H. Grose, *Voyage to the East Indies (1750)*, London, 1757, p.27

C'est en tout cas la description qui est faite par le lieutenant de vaisseau Frappaz cité par Jean Martin (Jean Martin, 1983) : « Le sultan, très respecté parmi eux, n'est que la première personne de l'Etat. Il n'a pas le pouvoir absolu et ne peut rien entreprendre sans avoir pris l'avis d'un conseil permanent composé des principaux chefs de l'île. Il a cependant le droit de faire grâce aux condamnés, et nulle exécution ne peut se faire sans qu'il ait apposé sur le jugement le sceau de ses armes. Il préside aussi la cour de justice et il est accessible au moindre de ses sujets... »¹⁶

Le même auteur nous rapporte que les archives de Mozambique renferment quelques lettres du grand vizir et de l'ensemble des notables tendant à démontrer que le *Mandjelissa* pouvait par ailleurs, en l'absence du sultan ou en cas d'empêchement, correspondre avec les pouvoirs étrangers.

Faut-il voir dans le *Mandjelessa* une forme d'assemblée ? Dans tous les cas, il avait des attributions comme débattre sur toutes les affaires politiques importantes, essentiellement la guerre et la fixation de l'impôt. Il jouait un rôle déterminant dans le choix du sultan lors d'une vacance du trône. Et ceux qui s'emparaient du trône par la force ressentaient le besoin de faire ratifier leur usurpation par les notables qu'il n'était pas très difficile de convaincre.

Il sort de tout cela une forme de gouvernance aristocratique. Aucune loi successorale précise n'étant connue et admise, contrairement à la Grande Comore avec la matrilinearité. C'est ce qui pousse vraisemblablement le sultan Said Ahmed, d'affirmer en 1783 que le pays formait une monarchie élective et que le souverain était désigné par le Grand conseil au sein bien sûr des trois clans royaux¹⁷.

Sans battre monnaie, Anjouan formait un véritable Etat bien avancé comparé dans cette même période aux autres îles. Si aucune unicité étatique n'existait entre les 4 îles, Mohéli la plus petite a souvent constitué une dépendance d'Anjouan, bien qu'elle se rebella plusieurs fois (1708 et 1742). Parfois cette dernière tombait dans l'escarcelle de la Grande Comore. Ainsi, en 1838, le capitaine anglais Craigie écrivit que le cheikh Moukdar qui régna sur l'île jusqu'en 1828 était le descendant de la neuvième génération du fondateur de la dynastie locale, un prince anjouanais (Jean Martin, 1983). [La subordination de Mohéli à Anjouan avait été constatée dès le début du XVII^e siècle par le capitaine anglais Walter Peyton qui écrivait « le roi du Juanni (Anjouan) est aussi le souverain de Mohély (Mohéli), mais il délègue ses pouvoirs au sultan de cette dernière île... »] (Jean Martin, 1983 : 407)

Quant à Mayotte, elle était nominalement vassale des sultans d'Anjouan. Placée en face, cette dernière envoyait de temps en temps des troupes pour la surveiller avec des démonstrations de force.

V. Les populations face au pouvoir des Sultans.

Les sources semblent assez prolixes pour nous décrire les sultans de l'île et son aristocratie aux ascendances arabes. On y lit leurs mœurs et leur fonctionnement mais peu d'informations en sortent sur l'ensemble ou disons la majorité des insulaires. Néanmoins certains auteurs arrivent à une estimation de 30.000 âmes réparties entre 3 villes et 73 villages¹⁸. Certains font

¹⁶ T. Frappaz « Extrait de la relation d'un voyage fait de Madagascar à Anjouan et aux Seychelles pendant les années 1818 et 1819 », A.M.C., 1820, II^e partie, p.251

¹⁷ William Jones, « Notes sur l'île d'Anjouan ou Anjouan », in *Recherches Asiatiques*, Paris, 1787, T. III, pp.156-157

¹⁸ Abbé RAYNAL, *Histoires philosophiques et politiques des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes*, Genève, 1780, vol I, pp. 368-374

mention du village nègre de Mutsamudu avec ses huttes d'argile et les cases de feuillages des paysans de l'intérieur¹⁹.

S'il est difficile de parvenir à un nombre exact des esclaves sur l'île, on peut estimer qu'ils formaient un élément minoritaire de la population de l'ordre du tiers ou du cinquième. Ils étaient repartis en trois catégories : les esclaves domestiques, presque agrégés à sa famille, représentant l'élite de la population servile, ensuite les captifs de case, nés dans le pays et intégrés à la population anjouanaise. Ils vivaient dans les hameaux particuliers, établis dans les domaines du maître (Les *Itrea* côté Grande Comore) pour cultiver et récolter. Puis vient au bas de l'échelle les esclaves *makuwa* emmenés de la côte est du continent. Ignorant la langue locale et les codes religieux, ils subissaient le mépris de la population. Jusqu'à aujourd'hui *makuwa* est synonyme d'insulte aux Comores. Le reste de la population (certainement en grande majorité négroïde) était constitué de gens libres, paysans et pêcheurs.

A côté de tout ça, il y avait les *Oua Matsaha* connus sous le nom de *Bushmen*, refoulés plus loin dans d'étranges villages à l'intérieur du pays sur les montages à plus de 400 mètres d'altitude. Il pourrait faire parmi les plus anciens occupants de l'île ou des îles (J'ai une arrière-grand-mère qui m'a toujours fait penser au Bushmen d'Afrique du Sud par ses traits et son teint). Et, en effet, ils semblent présenter au XVIIIème siècle, certaines affinités avec certaines populations d'Afrique du Sud. Ils sont restés farouchement en dehors de la servitude.

Quelle attitude de toutes ces populations face au pouvoir des sultans ? Les voyageurs nous rapportent que ce peuple de paysans et d'esclaves n'avait jamais pardonné à ses conquérants fondateurs du sultanat. L'autorité des sultans semble avoir été continuellement remise en cause par les révoltes rurales de l'intérieur, à savoir les *Makuwa* et les *Bushmen* qui pouvaient souvent s'unir face au pouvoir. Les sources mentionnent particulièrement celles qui ont accompagné le règne du sultan Said Ahmed qui a débuté vers 1745.

La politique fiscale du sultan serait à l'origine de la révolte. Une révolte qui aurait débuté en 1771 jusqu'en 1784. Les mémoires de Said Hamza et Said Ahmed Zaki apportent quelques détails sur les débuts de cette insurrection. Les citoyens des trois bourgades déjà citées plus haut à savoir Mutsamudu, Ouani et Domoni étaient exempts de toute imposition à l'exception de la zakat (impôt religieux volontaire). Une contribution en nature était prélevée sur les populations de la campagne. Son importance était variable d'un règne à l'autre (Jean Martin, 1983). Cet impôt pesait lourdement sur les pauvres gens.

Les mêmes sources affirment que le chef des rebelles serait un certain Toumpa (aucune consonance arabe), un notable descendant des anciens *Fani* qui s'était dit-on, donné pour programme, d'expulser l'aristocratie (arabe ?) et de piller les villes. On le disait fort de 7000 partisans alors que le sultan ne disposait que de 3000 guerriers. Il siégea Domoni jusqu'à pousser le sultan Said Ahmed à fuir pour Mutsamudu.

Conclusion :

L'analyse historique de l'organisation sociale et politique des Comores entre le XVIIIème et le XIXème siècle, centrée sur l'île d'Anjouan, permet de mieux comprendre les dynamiques de formation du pouvoir dans un contexte insulaire marqué par la pluralité culturelle, les influences exogènes et les résistances locales. La problématique posée — Comment le pouvoir sultanique s'est-il imposé dans les Comores et quelles transformations sociales,

¹⁹ J.H. Grose, *op.cit.*, pp.33-34

politiques et culturelles cette forme de pouvoir a-t-elle générées ? — a trouvé une réponse nuancée, à travers une lecture croisée des sources orales, coloniales et locales.

Les résultats confirment la première hypothèse (H1) : le pouvoir sultanique ne s'est pas établi par simple domination, mais par une fusion entre élites migrantes arabo-chiraziennes et lignages autochtones, soutenue par des stratégies d'alliance matrimoniale et une légitimation religieuse. Ce processus a permis une inscription durable du sultanat dans le tissu social comorien.

La seconde hypothèse (H2), portant sur la hiérarchisation sociale, se vérifie également : l'émergence du sultanat a entraîné une reconfiguration des rapports sociaux, marginalisant les anciens chefs (Fe, Bedja), les populations rurales, les esclaves et certains groupes autochtones, relégués en périphérie du pouvoir. Cette réorganisation a consolidé une aristocratie urbaine d'origine étrangère, sans pour autant effacer totalement les structures locales préexistantes.

Concernant la troisième hypothèse (H3), les révoltes, notamment celle menée par Toumpa à Anjouan, illustrent une contestation continue de l'autorité sultanique, remettant en cause la stabilité supposée du régime. Ces formes de résistance montrent que le pouvoir était exercé plus par le compromis, la négociation et la cooptation que par la coercition absolue, confirmant l'importance des mécanismes d'adaptation sociale.

Enfin, l'hypothèse comparative (H4) est également validée : le modèle politique d'Anjouan apparaît plus centralisé, aristocratique et structuré, notamment grâce à l'institution du Mandjelissa et à la reconnaissance d'une monarchie élective. En revanche, la Grande Comore (Ngazidja) révèle un morcellement du pouvoir avec une organisation féodale fondée sur une hiérarchie de sultanats concurrents et une transmission matrilineaire du pouvoir.

Cette étude met ainsi en lumière la complexité du pouvoir dans les sociétés insulaires africaines à l'époque précoloniale. Elle contribue à déconstruire les visions simplistes d'une domination unilatérale des élites migrantes sur des sociétés passives, en montrant au contraire l'épaisseur des dynamiques locales, les jeux d'alliances et les résistances populaires. Elle appelle aussi à une relecture critique des sources coloniales, souvent partiales, au profit d'une histoire connectée et enracinée.

À travers le cas d'Anjouan, ce travail propose une réflexion plus large sur les logiques de légitimation du pouvoir, sur les tensions entre héritage local et innovation politique, et sur la place des sociétés africaines dans les recompositions géopolitiques de l'océan Indien. Des pistes futures pourraient explorer les continuités postcoloniales de ces structures d'autorité, ou les recompositions actuelles des mémoires du sultanat dans l'imaginaire comorien contemporain.

Bibliographie

Ouvrages

Damir, B. A., Boulinier, G., & Ottino, P. (1983). Traditions d'une lignée royale des Comores. Paris : L'Harmattan.

Faurec, U. (1941). L'archipel aux sultans batailleurs : Histoire anecdotique des îles Comores. Tananarive : Imprimerie officielle.

Fontoynt, E., & Raomandahy, M. (1937). La Grande Comore (Mémoires de l'Académie malgache, 23). Tananarive : Académie malgache.

Gevrey, A. (1870). Essai sur les Comores. Pondichéry : A. Saligny.

Grose, J. H. (1757). Voyage to the East Indies (1750). London.

Martin, J. (1983). Comores : Quatre îles entre pirates et planteurs (Tome 1). Paris : L'Harmattan.

Raynal, G. T. F. (1780). Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes (Vol. 1). Genève.

Robineau, C. (1966). Société et économie d'Anjouan. Paris : O.R.S.T.O.M.

Vérin, P. (1994). Les Comores. Paris : Karthala.

Chouzour, S. (1994). Le pouvoir de l'honneur. Paris : L'Harmattan.

Articles

Chouzour, S. (1983). Propos de Said Housseine et compréhension de la civilisation comorienne. Études Océan Indien, 2.

Damir, B. A. (1983). Organisation sociale et politique aux Comores avant le XVe siècle. Ya Mkobe, 1.

Jones, W. (1787). Notes sur l'île d'Hinzouan ou Anjouan. Recherches Asiatiques, 3.

Archives

T. Frappaz « Extrait de la relation d'un voyage fait de Madagascar à Anjouan et aux Seychelles pendant les années 1818 et 1819 », A.M.C., 1820, II ème partie.